

OPPORTUNITIES TO IMPROVE THE GASTRONOMIC TOUR

Dossymova O.*Senior lecturer of the department of «Tourism and service»
of Taraz regional university named M.H.Dulaty
Republic of Kazakhstan, Taraz*

ГАСТРОНОМИЯЛЫҚ ТУРДЫ ЖЕТІЛДІРУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Досымова О.Ж.*М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің «Туризм және сервис» кафедрасының аға оқытушысы**Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7928562>***Abstract**

This article discusses a relatively new type of tourism in Kazakhstan – gastronomic tourism, its state, as well as gives a description of the developed gastronomy in the Republic of Kazakhstan.

Аңдатпа

Бұл мақалада Қазақстандағы туризмнің салыстырмалы түрде жаңа түрі – гастрономиялық туризм, оның жай-күйі қарастырылады, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бойынша әзірленген гастротурдың сипаттамасы келтіріледі.

Keywords: *gastronomic tour, national cuisine, Republic of Kazakhstan, excursions, public catering.*

Түйінді сөздер: *гастрономиялық тур, ұлттық тағамдар, Қазақстан Республикасы, экскурсиялар, қоғамдық тамақтану саласы.*

Кіріспе

Тамақтану - туристік өнімнің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, сондықтан туристер үшін негізгі қызмет - тамақтану қызметі: ол барлық тұлғаның физиологиялық қажеттілікті қанағаттандырады.

Алайда, осы қажеттілікті қанағаттандыру процесінде әлеуметтік қажеттілік – қарым-қатынас қажеттілігі де қанағаттандырылуы мүмкін. Көптеген адамдар достарының ортасында кафелер мен мейрамханаларда тамақтанады, эмоциялармен, жаңалықтармен бөліседі. Көптеген адамдар жаңа тағамдарды сынап көруді ұнатады, ал туризм саласы үнемі өзгеріп отыратындықтан, жаңа бағыттар ашылатындықтан, туризмнің бір тағамға арналған түрі бар екендігі таңқаларлық емес.

Гастрономиялық туризм - бұл елдің ұлттық тағамдарының ерекшеліктерімен танысу, тамақ дайындау мақсатында саяхат түрі болып табылады [1].

Бұл елді өзінің талғамы, дәстүрі арқылы түсіну және сезіну мүмкіндігі арқылы анықталады. Туризмнің бұл түрі әдеттен тыс нәрсені көруден қорықпайтын туристер үшін қолайлы. Гастрономиялық туризм елдің және халықтың мәдениетін олар жейтін тағам арқылы сезінуге мүмкіндік береді, халықтың менталитетін түсінуге көмектеседі.

Гастрономиялық туризм аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына, қосымша жұмыс орындарын құруға ықпал етеді, яғни жұмысбастылықты арттыруға мүмкіндік береді [2].

Туризмнің бұл түрінің ерекшелігі - бұл маусымдық қызмет түрі емес, өйткені жылдың кез-келген уақытында қолайлы турды таңдауға болады; мұндай туризмді климатқа қарамастан кез-келген елде насихаттауға болады, бастысы - таң қалдыратын және тырысатын нәрсе бар!; туризм нысаны - елдің ұлттық тағамдары болып табылады.

Гастрономиялық туризм - бұл кафе мен мейрамханаға бару ғана емес, сонымен қатар жергілікті тағамдардан дәм татуға, өнімді дайындау процесін көруге және өндіріс технологиясын білуге мүмкіндік беретін ұлттық тағамдар өнімі өндірілетін жерге экскурсиялар жүргізу қажеттігі жүзеге асырылатын нысан болып табылады.

Бұл туризмнің салыстырмалы түрде жаңа түрі, ал Қазақстанда ол әлі де дамымаған, өйткені ол қалыптасу сатысында. Ол үшін Қазақстан Республикасының ұлттық тағамдарымен танысуға мүмкіндік беретін «Дәмді тур» гастрономиялық туры әзірленді. Бұл жобаның өзектілігі.

Методологиялық зерттеу

Жобаның мақсаты: адамдарды Қазақстанның дәстүрлерімен, мәдениетімен және тағамдарымен таныстыру және өңірде гастрономиялық туризмді дамыту.

Жобаның міндеттері:

- 1) Қазақстандағы гастрономиялық туризм нарығындағы барлық ұсыныстарды талдау;
- 2) Қазақстанда агротуризмді дамыту перспективаларын айқындау;
- 3) жиналған ақпарат негізінде гастрономиялық туристік өнімді әзірлеу.

Қазіргі уақытта тур даму үстінде. Жобаның нәтижесі - дайын тур, ал қызмет алудың нәтижесі - қала тарихына және қазақ мәдениетіне енетін қонақтардың жағымды эмоциялары.

Зерттеудің теориялық негізі ғылыми конференциялардың материалдары, мақалалар мен жарияланымдардың нәтижесінде болды.

Қазақстандық ұлттық тағамдардың қазақтардың жартылай көшпелі өмір салты нәтижесінде қалыптасқан бірқатар ерекшеліктері бар. Қазақ тағамдарының көпшілігі етпен (жылқы еті немесе қой еті), аз дәмдеуіштермен, сондай-ақ жабайы және мәдени шөптермен дайындалады, сондықтан бұл халықтың тағамдары жоғары калориялы болып келеді.

Турдың ұзақтығы - 2 күн, ол қала орталығындағы төрт жұлдызды «Қазақстан» қонақ үйінде тұруды қамтиды, алайда егер адам Алматыда тұрса, ол орналастырудан бас тартуы мүмкін. Бұл мейманхананың артықшылығы - барлық негізгі көрікті жерлер, мекемелер қадамдық қол жетімді.

Алматының қала берді еліміздің символына айналған «Қазақстан» қонақ үйінің іргетасы 1973 жылы қаланып, 1978 жылы қолданылуға берілген. Бұл сәулет өнерінің ғажайып туындысының салынуына тікелей Д.А.Қонаев мұрындық болған! Мәскеудегі басшылар ол кезде мейманхананың 25 қабат болуына үзілді-кесілді қарсы болған. Алайда, Қонаевтың қолдауымен салынып, сол тұлғаның арқасында 26 қабатты зәулім ғимарат салынған. 25 қабатты саналатын "Қазақстан" қонақ үйінде 26 қабат және төбесіндегі алтын тәжіне көтерілу үшін тағы бірнеше қабатқа баспалдақ арқылы көтерілесіз.

Турда Қазақстан табиғатының таңғажайып сұлулығын көруге мүмкіндік беретін 2 арнайы экскурсия бар.

Алматыда алғашқы гастрономиялық фестиваль ашылды. Екі күн бойы мегаполистің тұрғындары мен қонақтары түрлі елдердің азық-түлік мәдениетімен танысқан. Фестиваль, оның ұйымдастырушыларының ойынша, туристерді тартуға ықпал етеді. Қазақстан туристік нарықта өзі үшін жаңа бағытты игеруде. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, саяхатшылардың 80%-ға жуығы сапарларын жоспарлау кезінде елдің гастрономиялық мүмкіндіктерін де ескереді. Соңғы жылдары, мысалы, Өзбекстан туризмді дамытуда айтарлықтай жетістіктерге жетті. Грузияның бүкіл туристік секторының көп бөлігі гастротуризммен байланысты. Біздің елімізде Алматының әлеуеті зор. Мегаполистегі мейрамхана бизнесі бүгінде нарықтағы орнын біртіндеп қалпына келтіруде. Бірақ гастрономиялық туризмді дамыту үшін ақпараттық қолдау қажет.

Almaty Food Fest-бұл халықаралық туристік нарыққа жаңа мүмкіндіктермен шығудың алғашқы әрекеті. Сондықтан фестиваль ұйымдастырушылары Алматыда шетелде танымал және танымал фуд-блогерлерді шақырды.

Бірінші экскурсия-қымыз фермасына экскурсия болады.

Экскурсия барысында сіз қазақ халқының тұрмысын көре аласыз. Олар сізге ежелгі уақытта көшпенділердің қалай өмір сүргенін, тамақты қалай дайындағанын, не жегенін, қайда тұрғанын, не істегенін айтып, көрсетеді. Сіздер үшін қазақ тағамдарын дайындау бойынша мастер-класстар, садақ ату бойынша мастер-класстар өткізіледі және атқа мінуді үйретеді. Сондай-ақ, сіз қазақтардың ұлттық тағамынан дәм тата аласыз және қазақ халық билері бағдарламасының соңында сіз белсенді қатысып, экскурсияның қаншалықты ұнағанын көрсетесіз [3].

Қымыз-ағзалардың денсаулығы мен қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті барлық элементтерден тұратын бие сүтінен жасалған ашытылған сүт сусыны. Экскурсияға қымыз жасау және бие сауу, жаңа бие сүтінің дәмін тату бойынша шеберлік сабағы кіреді. Кез-келген қонақ атқа мініп, құлындарды тамақтандыра алады. Бәрі мұны фотосессиясыз жүзеге аспайды. Фермаға экскурсияның соңында қонақтарға дәмді шай мен қазақ ұлттық кондитерлік өнімдері ұсынылады.

Экскурсия қазақ халқының салт-дәстүрлерімен танысқысы келетіндерге арналған. Сізді джигитовка деп аталатын ат қойылымы күтеді.

Гастрономиялық турлар Еуропа, Шығыс елдерінде кеңінен дамыған. Азия, Африка. ТМД елдерінде мұндай сапарлар сирек кездеседі.

Күздің аяғында – қыстың басында Қазақстанға гастрономиялық турлар болды. Алайда, бұл жағдайда оны дамыту дұрысырақ болар еді. Туризмнің бұл түрі тек қазақ тағамдары бағытында ғана емес, сонымен қатар Қазақстанда тұратын халықтардың тағамдары.

Гастрономиялық тур қазақ тағамдарын дайындау бойынша шеберлік классыз жасай алмайды. Әдетте, тур қатысушылары алдын-ала келіссөздер жүргізеді және бірге не дайындағысы келетінін шешеді.

Аймақтың мәдениетімен жақынырақ танысу үшін тур құрамына Алматы қаласы бойынша экскурсиялар енгізілді. Тіпті өз қалаңызда да мұндай іс-шараларға қатысу керек, өйткені барлық жергілікті тұрғындар өздерінің туған қалаларын және оның тарихын жақсы білмейді.

Кафелер мен мейрамханаларға бару да тур бағдарламасына кіреді.

Елге келмес бұрын туристер туралы ақпаратпен танысады ол, ұлттық тағамдар туралы оқиды. Жеке гастрономиялық турлар Алматы облысында тіпті көп нәрсе жасауға болады. Бір әйгілі көше Алмарасандағы «Барбекю көшесі» әр кафенің өзіндік дәмі бар, мәзір, оған гид, көлік және тағам тарихы туралы толық мәлімет ұсынылады.

Мейрамхана кәсіпорынның тұжырымдамасы көшпелі халықтардың асханасына негізделген. Мейрамхана сауда-ойын-сауық кешенінің аумағында орналасқан, бірақ жұмсақ интерьер шешімдері бар үйдегі жайлы мейрамхананың атмосферасы бар. Мәзір Қазақстан Республикасы үшін дәстүрлі деликатес – жылқы етінің негізінде әзірленді. Мәзірде бешбармақ, қымыз, сондай-ақ

қазақ ұлттық тағамдарының басқа да тағамдары ұсынылған. Халыққа қарапайымдылық пен табиғатқа жақындықты көрсету үшін тағам беру ауыл өмірі ретінде стильдендірілген.

Қазақстан - ерекше дәстүрлері бар өте қызықты өңір, ал іске асырылған тур республиканың дамуына ықпал етеді[4].

Соңғы жылдары гастрономия кез-келген аумақпен, оның мәдениетімен танысудың ажырамас бөлігіне айналды. Аспаздық бейнелер жағымды сезімдер мен естеліктермен байланысты, сондықтан оларды есте сақтау оңай және белгілі бір жерге оралуға себеп болады.

Қорытынды

Қорытындылай келе, гастрономиялық туризм қазіргі әлемдегі ең танымал туризмнің бір түрі болып табылады.

Гастрономиялық туризмнің негізінде әр аймақтың, әр мемлекеттің өз салт дәстүрі мен тағамдарының құрамын зерттеу мүмкіндігі пайда болады. Сондай мүмкіндіктің бірі ретінде

Қазақстан Республикасының гастрономиялық туризмін әлемге таныту өз қолымызда. Сондай мүмкіндікті жіберіп алмауымыз қажет.

Әдебиеттер тізімі:

1. <https://24.kz/ru/news/social/item/570687-zhitelej-i-gostej-almaty-priglashayut-na-gastronomicheskij-festival>
2. <https://www.sputnik8.com/ru/almaty/activities/38059-traditsii-i-obychai-kazahov-s-konnym-shou-prinimaem-gruppu-tolko-ot-10-17-ch>
3. Очилова, Х. Ф. Гастрономический туризм: теория и практика: учебник / Х. Ф. Очилова, Д. С. Умирова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 161 с.
4. Драчева Е.Л., Христов Т.Т. Гастрономический туризм: современные тенденции и перспективы // Российские регионы: взгляд в будущее, 2015, - 9 с.